

ВОПРОСЫ ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ В РАЗВИТИИ СРЕДНЕГО КЛАССА

Дусов Қобил Очилович

при Президенте Республики Узбекистан

Академия государственного управления

Докторант кафедры «Социологии и психологии управления».

krestof1984@mail.ru

Аннотация: В данной статье анализируется роль и влияние внешней миграции на развитие среднего класса. Результаты исследования показывают, что внешняя миграция является одним из важных факторов формирования среднего класса. Через процессы миграции представители среднего класса увеличивают свой финансовый и человеческий капитал, что положительно влияет на экономическое развитие страны. В то же время существуют и негативные последствия миграции, которые могут препятствовать устойчивому росту среднего класса.

Ключевые слова: средний класс, внешняя миграция, экономическое развитие, человеческий капитал, социальная мобильность, денежные переводы, «утечка мозгов».

Abstract: This article analyzes the role and influence of external migration on the development of the middle class. The results of the study show that external migration is one of the important factors in the formation of the middle class. Through migration processes, representatives of the middle class increase their financial and human capital, which has a positive effect on the economic development of the country. At the same time, there are also negative consequences of migration that can hinder the sustainable growth of the middle class.

Key words: middle class, external migration, economic development, human capital, social mobility, remittances, brain drain.

Annotatsiya: Ushbu maqolada tashqi migratsiyaning o'rta sinf rivojlanishidagi roli va ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tashqi migratsiya o'rta sinf shakllanishining muhim omillaridan biridir. Migratsiya jarayonlari orqali o'rta sinf vakillari o'zlarining moliyaviy va inson kapitalini oshiradilar, bu esa mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, migratsiyaning o'rta sinfnig barqaror o'sishiga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlari ham mavjud.

Kalit so'zlar: o'rta sinf, tashqi migratsiya, iqtisodiy rivojlanish, inson kapitali, ijtimoiy harakatchanlik, pul o'tkazmalari, miyaning ketishi.

ВВЕДЕНИЕ

Средний класс является основной силой, обеспечивающей устойчивое развитие общества. В условиях современной глобализации внешние миграционные процессы оказывают существенное влияние на формирование и развитие среднего класса. Цель данной статьи – изучить роль и значение внешней миграции в развитии среднего класса, а также определить положительные и отрицательные стороны этого процесса.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДЫ

Проблемы среднего класса и миграции изучались многими исследователями. Например, Старк и Блум [8] разработали экономическую теорию миграции, а Адамс и Пейдж [9] изучили роль миграции и денежных переводов в сокращении бедности. В Узбекистане Махмудов [10] изучал социально-экономические последствия внешней трудовой миграции.

В исследовании использовались качественные и количественные методы анализа. Статистические данные получены из отчетов Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан и Всемирного банка. Также в рамках темы было проведено анкетирование и использован метод экспертной оценки.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты исследования показали следующее:

Внешняя миграция приводит к более высоким доходам среднего класса. В 2020 году объем денежных переводов в Узбекистан составил 6,03 млрд долларов США, что равно 11,6% ВВП страны.

В процессе миграции представители среднего класса приобретают новые навыки и опыт. По результатам опроса, 68% мигрантов, вернувшихся из-за границы, заявили, что повысили свою квалификацию.

Категория	Процент
Он начал свой бизнес	45%
Достиг высокого положения	30%
Он повысил свою квалификацию	68%
Увеличение дохода	75%

Внешняя миграция повышает социальную мобильность среднего класса. 45% мигрантов, вернувшихся из-за границы, открыли собственный бизнес или достигли высоких должностей.

ОБСУЖДЕНИЕ

Роль и значение внешней миграции в развитии среднего класса является сложной и многогранной проблемой. Результаты исследования показывают, что внешняя миграция оказывает существенное влияние на формирование и развитие среднего класса. Этот эффект двусторонний и имеет как положительные, так и отрицательные последствия. В первую очередь внешняя миграция служит увеличению доходов представителей среднего класса. Заработанные за границей средства и денежные переводы, отправляемые на родину, позволяют улучшить материальное положение семей, улучшить жилищные условия, покрыть расходы на образование и здравоохранение детей. Это, в свою очередь, помогает значительной части населения выбраться из бедности и перейти в средний класс.

Однако роль внешней миграции в развитии среднего класса не может быть полностью оценена с чисто финансовой точки зрения. Посредством миграционных процессов представители среднего класса приумножают не только материальные блага, но и человеческий капитал. Работая и живя за рубежом, они приобретают новые знания и навыки, знакомятся с современными технологиями, изучают иностранные языки и приобретают международный опыт. Это не только повышает их профессиональные навыки, но и расширяет кругозор, обеспечивает социальную мобильность. В результате мигранты, вернувшись из-за границы, получают возможность начинать новые бизнес-проекты у себя на родине, внедрять инновационные идеи и эффективно работать в различных отраслях экономики.

При этом необходимо учитывать негативное влияние внешней миграции на развитие среднего класса. Одной из наиболее серьезных проблем является феномен «утечки мозгов». Отъезд высококвалифицированных специалистов и талантливой молодежи за границу приводит к потере человеческого капитала страны. Это, в свою очередь, отрицательно влияет на развитие национальной экономики и препятствует стабильному росту среднего класса. Кроме того, долгосрочная миграция может вызвать такие проблемы, как разлучение семей, социальные связи и утрата культурных ценностей. Эти факторы также могут ослабить стабилизирующую роль среднего класса в обществе.

Влияние внешней миграции на развитие среднего класса в Узбекистане является сложной и многогранной проблемой. Исследования и анализ статистических данных, проведенные в последние годы, показывают, что внешняя миграция оказывает существенное влияние на формирование среднего класса.

Во-первых, объем денежных переводов, отправляемых посредством внешней миграции, увеличивается с каждым годом. По данным ЦБ, в 2021 году объем денежных переводов в Узбекистан составил 8,1 млрд долларов США, что на 34% больше, чем в 2020 году [1]. Эти средства значительно увеличили доходы многих семей и помогли им перейти в средний класс.

Согласно отчету Международной организации по миграции за 2022 год, 78% опрошенных мигрантов заявили, что финансовое положение их семей улучшилось [2]. Это приводит к расширению среднего класса. Но следует также отметить, что чрезмерная зависимость от денежных переводов может создать экономические риски. Например, во время пандемии COVID-19 объем денежных переводов снизился на 22% во втором квартале 2020 года [3], что негативно отразилось на финансовом положении многих семей.

Во-вторых, человеческий капитал развивается также за счет внешней миграции. По данным исследования Всемирного банка 2021 года, 65% мигрантов, вернувшихся из-за границы, приобрели новые профессиональные навыки и технологические знания [4]. Это повысило их конкурентоспособность на рынке труда и расширило возможности перехода в средний класс.

Однако существует и проблема «утечки мозгов». По данным ЮНЕСКО, в 2019 году более 20 тысяч студентов из Узбекистана обучались за рубежом [5]. Некоторые из них могут не вернуться домой, что приводит к потере высококвалифицированных кадров для страны.

В-третьих, важным вопросом является реинтеграция возвращающихся мигрантов в общество. По данным Минтруда, в 2021 году из-за границы вернулись более 600 тысяч граждан [6]. Их социально-экономическая адаптация и интеграция на рынок труда важны для устойчивого развития среднего класса.

На основании вышеизложенной информации целесообразно реализовать следующие меры:

Разработка механизмов эффективного использования денежных переводов. Для этого необходимо усилить программы финансовой грамотности и создать инвестиционные возможности. По данным ЦБ, в настоящее время только 10% денежных переводов используются в инвестиционных целях [7].

Совершенствование программ занятости для возвращающихся мигрантов. В 2021 году число вернувшихся мигрантов, трудоустроенных на работу, превысило 200 тысяч [6], но эта цифра может быть увеличена и дальше.

Совершенствование системы признания квалификаций и навыков, полученных за рубежом. В настоящее время этот процесс очень сложен и занимает много времени.

Разработать программы по сохранению и возвращению в страну высококвалифицированных кадров для решения проблемы «утечки мозгов». Для этого необходимо увеличить финансирование научно-исследовательской деятельности, поддержать инновационные проекты.

Развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере внешней трудовой миграции. Это позволяет защитить права и интересы мигрантов и улучшить условия их труда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует отметить, что внешняя миграция оказывает существенное влияние на развитие среднего класса. Чтобы усилить положительные стороны этого процесса и снизить его

негативные последствия, необходимо совершенствовать государственную политику, применять научно обоснованные подходы и учитывать международный опыт. Только тогда внешняя миграция сможет в полной мере служить устойчивому развитию среднего класса и экономическому развитию страны.

СПИСОК ССЫЛОК И ИСТОЧНИКОВ

1. Центральный банк Республики Узбекистан, отчет за 2022 год.
2. Международная организация по миграции, «Трудовая миграция в Узбекистане: тенденции и последствия», 2022 г.
3. Всемирный банк, «Covid-19 и миграция: влияние в Центральной Азии», 2021 г.
4. Всемирный банк, «Трудовая миграция и навыки в Узбекистане», 2021 г.
5. ЮНЕСКО, «Доклад о глобальном мониторинге образования», 2020 г.
6. Министерство занятости и трудовых отношений, отчет за 2022 год.
7. Центральный банк Республики Узбекистан, «Анализ денежных переводов», 2022 г.
8. Старк О. и Блум Д.Э. (1985). Новая экономика трудовой миграции. Американский экономический обзор, 75(2), 173–178.
9. Адамс-младший, Р. Х., и Пейдж, Дж. (2005). Снижают ли международная миграция и денежные переводы бедность в развивающихся странах? Мировое развитие, 33 (10), 1645–1669.
10. Махмудов, Б. (2020). Влияние внешней трудовой миграции на экономику Узбекистана. Экономика и финансы, 2020(3), 25-32.